

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

☒ Гр. София, 1606, бул. "Пенчо Славейков" № 15А

СИГУРНОСТ
ВСЕКИ ДЕН

☎+359 (0) 2 915 98 20, ☎+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

Роля на инвазивните комарни видове от род *Aedes* при разпространението на екзотични вирусни заболявания в Южна Европа и Средиземноморския басейн

Гл. сс. д-р Чавдар Филипов
ФВМ при ЛТУ - София

Комарните видове от рода *Aedes* - *Aedes albopictus* (Tiger mosquito) и *Aedes aegypti* (Yellow fever mosquito) са вектори, отговорни за разпространението на екзотичните вирусни заболявания хеморагичната треска Денга, Жълта треска и треската Чикунгуня. Те се означават още и като инвазивни комарни видове, защото имат способността да се разпространяват и заселват в нови региони на местообитание, като успешно се адаптират към нептекъснато изменящите се условия на околната среда. В последните години видовете *Aedes* неколкратно нахлуваха в Европа в региони, които най-добре поддържат техния цикъл на развитие и местообитанията им се свързват главно с региони с умерени температурни и влажностни режими, съответстващи най-добре на изискванията им за ефективно пренасяне на заразни болести - страните от басейна на Средиземно море или други южни региони в Европа. За това разпространение и разселване на комарите спомага и възможността техни ларви или яйца да могат да бъдат транспортирани успешно с помощта на засилващата се световна търговия, с превозните средства или пък на възрастни екземпляри да бъдат пренасяни с помощта на контейнери или чрез други затворени превозни средства.

АЗИАТСКИ ТИГРОВИ КОМАРИ

През 2011 г. за първи път в страната ни бяха уловени т.н. азиатски тигрови комари *Aedes (Stegomia) albopictus*. Видът им е определен в отдел "Паразитология и тропическа медицина" към НЦЗПБ, с последващо потвърждаване в Института по паразитология в Университета в Цюрих, Швейцария.

Тези комари принадлежат към т.н. „екзотични“ за Европа видове, тъй като ендемични райони на разпространението им са джунглите в

тропическите и субтропическите области на Централна и Южна Америка, Индокитайски и Индийски полуострови, Субсахарна и Централна Африка.

Aedes albopictus е малък тъмен комар с голяма бяла ивица по гърба и бели ивици по крайниците (Фиг1). Кръвосмучат както в помещенията, така извън помещенията. Поради глобалните промени в климата на планетата и в резултат на човешката дейност (изсичане на гори, войни и свързани с тях бежански потоци, търговия с екзотични растения и др.) комарите се пренасят в нови, неестествени за тях места. В Европа са пренесени чрез транспортни средства (самолети и кораби), въздушни течения и др.

Приспособени са за живот в крайбрежни и крайречни зони, около плавателни канали, рибарски селища, пристанища и други райони за риболов; депа за складирани автомобилни гуми, центрове за търговия с вносен посадъчен материал и декоративни растения, влажни битови биотопи, някои от които силно замърсени с отпадъци, в това число и животински.

Комарите *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes scutellaris* са преносители на вирусите, предизвикващи трески с инфекциозен характер - Денга и Чикунгуня. Днес поради увеличената им популация са разпространени не само в тропиците, а и по Северноамериканското крайбрежие, Северна Австралия, Средиземноморието- южните части на Испания, Италия, Гърция, Близък Изток.

Комарите са преносители на вируси, които показват известно сходство с причинителите на жълтата треска, японския енцефалит, западнонилската треска. В джунглите източник на инфекциите са примати-шимпанзета, макаци, павиани. При оптимални условия комарът предава заразата 8-14 дни, след като е смукал кръв от инвазирана маймуна или болен човек. Веднъж заразен, комарът остава такъв до края на живота си, т.е. 1-4 месеца. При температури под 18°C комарите губят активността си. Тези комари хапят хората през светлата част на денонощието - особено в ранно утро и вечер на открито и по-рядко в помещения.

С цел недопускане на случаи на заболявания от Денга и Чикунгуня е необходимо провеждането на противоепидемични мерки, целящи блокиране източниците на зараза и препятстващи осъществяване механизма на предаване. Чрез системни противоинсектицидни мероприятия се цели епизоотичният процес да не се прехвърли в човешкото общество и да прерасне в епидемичен. Чрез хигиенни мерки срещу люпилицата (breeding sides) на комарите и дезинсекция е възможно намаляване на числеността им до степен на практическо прекратяване на механизма на поддържане на инфекциозния им цикъл и изчезване на заразата.

Фиг. 1. *Aedes albopictus*

В последните години Европа бе обезпокоена от нарастващата възможност за навлизане на нови инвазивни видове комари. Това безпокойство се засили особено след навлизането на азиатския тигров комар *Aedes albopictus* (Фиг.1), който в момента е най-инвазивният глобален вектор, пренасящ различни заболявания. Този комар се е разпространил от първоначалното си място на обитаване в Югоизточна Азия към всички континенти чрез морския транспорт на товари. След неговото първоначално навлизане в Европа в края на 20-и век *A. albopictus* стана регулярно установяван комарен вид в Южна Европа. Този комарен вид е способен да пренася различни вируси, които са патогенни за човека и животните. Най-забележителното е, че *A. albopictus* е първият компетентен вектор, способен да пренася *Chikungunya* вируси и вируса на Dengue треската в региона Средиземно море, като неотдавна епидемичен взрив от Денга треска бе наблюдаван и на О-в Мадейра, Португалия.

Тъй като се очаква по-нататъшна експанзия на вида *Aedes albopictus* в резултат на промените в климата на Земята, то дефинирането на настоящите и бъдещите климатични фактори, способстващи за разпространението на този инвазивен вид комар в Европа са от особена важност. Направени бяха редица проучвания за установяване на потенциалните хабитати за този вид в Европа. Задължително обаче следва да се има в предвид, че използването на различни данни и източници, както и подходи на моделиране може да доведе до поява на различия в интерпретирането на резултатите. В статията се сравняват различни моделни подходи със специално подчертаване на постановката и дизайна на проучване на използвания модел. Отбелязва се, че основните направления и моделният алгоритъм за географско-пространственото разпространение на вида *Aedes albopictus* за 21-ви век значително ще се различават от досега използваните модели. Методите варират от прилагане на **механистичния модел**, чрез налагане на данните от климатичните промени върху географските информационни системи (GIS) до, по-често използваният **корелативен модел за екологичните ниши**.

В края на 20-и Век и в началото на 21-ви Век различни проучвания бяха направени с цел да се определят подходящите климатичните условия за развитието на *A. albopictus*, както и очакваните промени и тенденции за Европа. Неотдавна бе приложен **моделен подход** за Треската от долината на Рифт. Авторите направиха сравнителни проучвания за оценка на подходящите климатични условия за европейския континент за вида *A. albopictus* на фона на бързите промени в климата на Земята през 21-ви век. Те подчертават се, че ограниченията на това проучване се дължат на недостига на данни. Несигурността свързана с климатичните промени и промените във векторите бяха идентифицирани и на тази основа бе направено предложение за изготвянето на наръчник при бъдещи проучвания.

Фиг.2 Преценка на климатичните промени в Европа с евентуални региони за установяване на *A. albopictus*

С цел да се извърши оценка на познанията за вектора *A. albopictus* и неговия отговор на климатичните промени в Европа авторите на настоящата статия са извършили преглед на литературата с използване на Thomson Reuters Web of Knowledge research portal, който включва Web база данни на списанията *Science*, *BIOSIS*, *Current Contents Connect*, *MEDLINE* и *Journal Citation Reports*, както и Google Scholar. Използвани са ключови думи и възможните комбинации от тях като ‘*Aedes albopictus*’, ‘*Stegomyia albopicta*’ or ‘Asian tiger mosquito’ in combination with ‘climat* change’, ‘climat* (Фиг.2).. Проучването е идентифицирало 6 научни статии до ноември 2012г., които са имали за цел да определят разпространението на *A. albopictus* в Европа. Четири от тях анализират промените в

пространственото разпространение на *A. albopictus* с използването на сценария за промените в климата. Тези проучвания са послужили за създаване на схема с основните направления и тенденции в разпространението на вектора. В крайна сметка са създадени прогнозни карти с отбелязване на рисковите зони за проникване и разпространение на *A. albopictus* в Европа.

Фиг.3 Разпространение на *A. Albopictus* в Европа

Основно два са моделните подходи, които са се оказали най-удачни за пространствено прогнозиране на подходящите климатични условия на европейските хабитати за *A. Albopictus*, това са **механистичният модел** и **модела на корелативните ниши**. Механистичният модел не изисква географски данни за откриване на компетентния комарен вид на дадена територия (Фиг.3). Целта на такива модели е да симулират схемата на отговора на индивидуалния организъм или на популацията чрез експлицитно инкорпориране на данните от лабораторните изследвания и данните от проучванията на терена. Вторият, повече статистически аналитичен подход е свързан с използването на модела на корелативните природни ниши. При този подход компетентният комарен вид трябва да присъства и целта е да се определят видо-специфичните екологични ниши на обитаване. Тези ниши могат да бъдат прибавяни или екстраполирани за да предсказват неговото географското разпространение. Комарът *A. albopictus* предпочита антропогенните хабитати, модифицирани от човешката дейност. Човекът създава места за естествено размножаване на комарите чрез наличието на открити съдове със застояла вода, които в периодите на засушаване поддържат

устойчивостта на популацията. Независимо, че тези промени в човешкото поведение на пръв поглед са незначителни, то социалните измерения могат да бъдат високи на фона на климатичните промени в глобален мащаб. Оценявайки климатичните условия на първо място следва да се имат предвид дали промените в социалната сфера и демографските параметри на регионално и над регионално ниво влияят на разпространението на *A. albopictus* в различните региони Европа. За това неотдавна Европейският Център за Контрол и превенция на Заболяванията (ECDC) инсталира ЕЗ геопортал с данни за пространственото разпространение на *A. albopictus* в Европа и започна проучване за оценка на риска от Chikungunya и Dengue вирусни инфекции в Европа.

Aedes aegypti е малък тъмен комар (Фиг. 4), които има специфична окраска на крайниците във вид на бели ивици. Тези комари предпочитат да хапят в помещенията и преди всичко хапят хора.

Фиг. 4 *Aedes aegypti*

Като естествени местообитания (хабитатаи) тези комарни видове изолзват равнини територии и налието на разтителност, както и изкуствени водни площи като контейнери със застояла вода за полагагане на яйцата. Те полагат яйцата си през деня във восни площи, съдържащи органични вещества, като е установено, че предпочитат такива оцветени в тъмно чено. Около три дни след кръвосмучене венската овиполага в контейнерите върху водната повърхност. Яйцата остават на пошърхността няколко дни и след това за около 7-8 дни се извършват основните пероцеси на развитието им. Животът на възрастните екземпляри продължава со 2-3 седмици. Най-чето тези комари се срещат в тропическите и суб-тропичните региони на Света, *Aedes aegypti* исторически се свързва с ролята му като вектор за пренасяне на заболяванията Хеморагична треска Денга, Чикунгуня или Жълта треска (Фиг.5).

(a)

Фиг.5 *Aedes aegypti* региони на разпространение на Хеморагичната треска Денга

Биологичен цикъл за комарите

Комарите по света са над 3500 вида, а в България са описани 21 вида. Те са малки насекоми, смучещи кръв от човека, бозайниците, птиците, някои земноводни и са далечни роднини с мухите. Комарите са насекоми, принадлежащи към разред Diptera. Устата на женските комари формира дълъг пробощащ кожата хобот, пригоден за смучене на кръв. Мъжките се различават от женските по това, че имат по-разклонени антени и устата им не е пригодена да пробоща кожата (Фиг. 6). Принципно комарите се хранят с нектар от цветовете на растенията или подобни на нея захар съдържащи течности. Наброяват около 3 500 вида и се срещат на всички континенти, освен в Антарктида.

Фиг.6. Устройство на комар, глава, thorax, abdomen, крайници, крила и хобот

Макар в топлите страни комарите да са активни целогодишно, у нас те се появяват през пролетно-есения сезон. С последните години се забелязва че комарите се активизират основно през месеците юли-август, като пикът им понякога е дори през септември. Всички видове комари са свързани основно с водата. Не случайно най-засегнати от комари райони са места, близки до реки, езера, блата, естествени или изкуствени водоеми. Повечето комари снасят яйцата си върху вода. Комарите са древни насекоми. Природата е разполагала със сто милиона години еволюция за да ги развие. Те могат да оцеляват в почти всякакви условия, температури и развиват устойчивост към все повече пестициди. Така комарите са станали перфектни малки биологични преносители на заразни и паразитни заболявания (arthropod – borne infections), за летене, размножаване и смучене на кръв.

Всеки комарен вид носи латинско научно име, като например *Anopheles quadrimaculatus*, където *Anopheles* е генеричното име на група от тясно свързани видове комари, а *quadrimaculatus* е името на вида (species), определящ група от индивиди от комари, които са подобни по структура и физиология и по възможността за вътрешно развъждане (инбридинг). Например, *Anopheles* — от гръцки означава вреден и *quadrimaculatus* — от латински означава 4 точки (има 4 тъмни точки на крилата). Испанците наричат комарите "mosketas," Днес е популярно названието "Mosquito", което означава малка муха. Комарите преминават през 4 отделни етапа (Фиг.5) на развитие през техния жизнен цикъл: яйце, ларва, пула и възрастно насекомо. Всеки от тези стадий може се характеризира по външните морфологични признаци на развитие и време за поява (Фи.7).

Фиг.7. Биологичен цикъл на развитие на комарите

Яйце: Яйцата се полагат на повърхността на водата. При случаите с *Culex* and *Culiseta* species, яйцата са наредени във вид на салове по 100-300 (средно) 200. *Anopheles*, *Ochlerotatus* и *Aedes*, както и много други родове не правят яйчени салове, но отлагат яйцата си поединично върху водната повърхност. *Aedes* и *Ochlerotatus* полагат яйцата си върху

тинята или почвата във влажните места. За период от 48 часа яйцата се превръщат в ларви. Водата е необходима част от техния хабитат. **Ларва:** Комарните ларви живеят във водата от 4 до 14 дни, в зависимост от температурата. Те се издигат за известно време към повърхността, за могат да дишат с помощта на сифоните си (Фиг.8).

Фиг.8. Ларвен стадий на развитие на комари

Ларвите постоянно се хранят в процеса на зреенето и се нуждаят от огромно количество енергия и храна. Ларвите поглъщат въздух през специализирани дихателни отвори, разположени на осмия коремен сегмент или чрез сифон. Необходимостта от атмосферен въздух ги кара периодично да излизат на повърхността. По-голяма част от развитието на ларвата става в повърхностния воден слой. Хранят се с планктон, гъби, бактерии и други микроорганизми. След края на всеки стадий ларвата отхвърля телесната си покривка (екзоскелет) което и позволява да нараства. Ларвите се гмуркат надълбоко едва при непосредствена опасност. Движенията във водна среда стават посредством оттласкване, като за целта устните четинки взимат дейно участие заедно с червеобразните движения на цялото тяло. Ларвите живеят във водата и изплуват към повърхността, за да дишат. Ларвите на *Anopheles* нямат сифон и лежат близо до повърхността на водата. Ларвите на *Coquillettidia* и *Mansonia* се прикрепят към растения за да ползват техния достъп за дишане. По време на своя растеж ларвата се превръща в пупа (Фиг.8).

Фиг.9 Пупа (какавида) на комар

Пупата е леко дъговидно извита при страничен поглед (Фиг.9). Главата и гърдичките са обединени в главогръд, а коремчето е извито надолу. Подобно на ларвите, пупата също трябва да излиза на повърхността за да диша. Те поемат кислород през две тръби за дишане, наречени „трюпети. Самото дишане става през чифт респираторни тръби, разположени на главогръда. Интересна особеност е, че пупата не се храни. Пупата е значително по-неактивна от ларвите.

Комарната пупа живее във водата от 1 до 4 дни в зависимост от вида и температурата. Тя е по-лека от водата и изплува на повърхността. Метаморфозата на комарите във възрастно насекомо завършва със стадия на пупа. След няколко дена, пупата излиза на повърхността, където след отваряне на главогръда се подава възрастния комар. Възрастният комар се появява на повърхността на водата, където изсъхва и се втвърдява. Периодът на пупата (какавида) е етап на почивка, но тя е мобилна, отговаря и на промените в светлината. Този етап от развитието на комарите отнема не по-малко от 2 дни и след събличане на обвивката се появява възрастното насекомо. Пиене на кръв или покриване между мъжки и женски екземпляри не се наблюдават в продължение на няколко дни. Повечето комари се хранят на зазоряване или свечеряване, а в средата на деня прекарват в хладни и влажни скривалища, но могат да хапят, ако са смущавани. По време на кръвосмучене, комарите отделят слюнка в областта на пробива. Тази слюнка служи като антикоагулант и по този начин улеснява храненето с течна кръв. Чрез слюнката комарите предават различни болести в посока към гостоприемника, поради което слюнните жлези на комарите са и основния източник на патогенни организми и вируси. Продължителността на стадиите на яйце, ларва и пупа зависят от температурата на околната среда и видовата характеристика на комара. Например за *Culex tarsalis*, компетентен вектор за ТЗН в Калифорния, този цикъл е 14 дни при 70° F и продължава само 10 дни при 80° F. От друга страна за различните видове комари при естествени условия този цикъл може да отнеме от 5 дни до 1 месец. Продължителността на живот на комарите е между 4 и 8 седмици. Много комари отлагат своите яйца на повърхността на пресни или застояли води.

Фиг. 10. Сортиране на улови от комари.

Комарите от р. *Culex* обикновено полагат своите яйца през нощта, формирайки колонии във вид на салове, съдържащи от 100-300 яйца. Женските комари могат да полага такива колонии всеки 3 дни по време на своя жизнен цикъл. Яйцата на видовете *Anopheles*, *Culex* and *Mansonia* са по-чувствителни на изсъхване. Яйцата на *Aedes* и *Ochlerotatus* са по-устойчиви на изсъхване и се излюпват само, когато се намокрят с вода. Само женските комари изискват смучене на кръв и хапят животните - топло или студено кръвни и птиците. Стимулът, който влияе на кръвосмученето е функция между температурата на околната среда, влажността, миризмата, цвета, наличието на високи концентрации на въглероден диоксид и движение на жертвата. Мъжките комари не хапят и се хранят с нектар от цветовете или други подходящи съдържащи захароза източници и цветен пращец. Възрастните комари се чифтосват най-често в рамките на няколко дена след излизането от стадия пупа. При повечето видове, мъжките формират големи рояци, а женските навлизат в рояка само за чифтосване. Кръвта е необходима и незаменима за снасянето на яйцата, но и женските, понякога също се хранят с нектар. За женските комари, които се хранят с кръв миризмата на човешката кръв не е най-предпочитаната. Предпочитана е кръвта на конете, кравите, дребните преживни и птиците. След кръвосмученето женските си почиват за няколко дена и през това време кръвта се храносмила и помага за развитието на яйцата. Процесът силно зависи от околната температура и обикновено изисква около 2 до 3 дена при тропически условия. Когато яйцата са напълно развити, женската ги отлага в специално избрани места. След това женските продължават търсенето на нов източник на кръв. Ухапванията от комарите от р. *Culex* са болезнени, те хапят непрекъснато на здрач или след стъмняване. Комарите от р. *Culex* могат да летят до 2 мили. Комарите от р. *Culex* обикновено живеят само няколко седмици през топлите летни месеци. Тези женски, които се появяват в края на лятото търсят навеси или постройки, където могат да презимуват до пролетта. Топлото време ги кара да излязат навън и да снасят яйцата си. Цикълът се повтаря до смъртта на женската. Женските комари могат да преживеят до месец в изкуствени условия, но в нормалната естествена среда те не преживяват повече от две седмици. Продължителността им на живот зависи от околната температура, влажността и от наличието на източник на кръв. Тялото при комарите е относително слабо, обособено на три отделни секции – глава, гърди и коремче. Главата е специализирана в доставянето на сензорна информация и поглъщане на храна. На върха на главата се разполага двойка антени, важен инструмент за улавянето на миризми – както за намиране на източник на кръв, така и при избор на място за отлагане на яйцата. При всички видове комари, антените при мъжките са значително по разклонени, което е приспособление за откриване на женските. Очите са фасетни, ясно отделени едно от друго. Ларвите притежават примитивни очи, но при възрастните фасетните очи се формират от различна части на главата. Гърдите са специализирани в

придвижване. Върху гръдния сегмент се разполагат три чифта крака и едни чифт криле. Комарите от род *Anopheles* са способни да летят около четири часа без прекъсване със скорост около 1-2 км/ч, което им позволява да изминат разстояния около 12 km на нощ. Коремчето е специализирано в преработката на храната и в развитието на яйцата. Тази част на тялото са разширява неимоверно при поглъщането на кръв. Кръвта се преработва постепенно, като служи за източник на белтъци за формирането на яйцата, които постепенно изпълват коремчето.

ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА ДЕНГА

Остра инфекциозна болест, която се предизвиква от Dengue virus Den-V и протича с токсико-инфекциозен синдром (с двукратно повишаване на температурата), болки в ставите и мускулите, екзантем и нерядко с хеморагичен синдром.

Възбудителите се отнасят към антигенната група В на род *Flavivirus*; сем. *Togaviridae*; група Арбовируси. Известни са 6 серологични типа, като типове 3 и 4 предизвикват по-тежко протичащите хеморагични форми на денгата. Вирусите имат термостабилен и термолабилен антиген - загиват при 50° C; ултравиолетовите лъчи ги унищожават за няколко минути. В антигенно отношение този вирус е много близък до вирусите на Жълтата треска, Японския енцефалит и Западно-нилската треска. Den-V нормално е разпространен в тропиците и суб-тропиците на Африка и Америка, а негов вектор са комарите от род *Aedes* (*Aedes aegypti* и *Aedes Albopictus*).

Денгата е трансмисивна (кръвна) инфекция екологично свързана с комарите, поради което се причислява към природно-огнищните инфекции.

Заболяването е описано за първи път през 18-ти век в страните от Карибския басейн. В тропиците денгата се среща целогодишно, но в страните със субтропичен климат (Испания, Италия, Гърция, о-в Крит, Корея) се наблюдава яано изразена лятна сезонност.

Хеморагичната треска Денга е най-често срещаната „тропическа“ болест. Нормално тя се среща в тропическите и суб-тропическите райони на Африка, Латинска Америка и Азия. През 2012 г. за първи път бе съобщено за голям епидемичен взрив от хеморагична треска Денга на о-в Мадейра (Португалия). Този остров е естествено изолиран от континента Африка и в продължение на няколко столетия от неговото откриване и заселване до днес на него не се е проявявало това заболяване, най-вероятно поради отсъствието на компетентен вектор-преносител на болестта. Хеморагичната треска. Понастоящем в света годишно се регистрират по няколко стотин хиляди случаи на хеморагична треска Денга, като 2.5 милиарда човека от населението на Земята са под риск от тази инфекция. Хеморагичната Денга треска, като векторно-преносима инфекция и има силватичен и урбанистичен цикъл на разпространение, като се различават

4 серологични типа на вируса (1, 2, 3, 4). Не се предава директно от човек на човек. В същото време мероприятията свързани с контрол над популацията от комари в ендемичните райони доведоха до общо намаляване ареала и случаите на малария в Света на 290 милиона с 660 000 смъртни случая за 2010 г. като преобладаващи са случаите в Африка.

За нашата страна хеморагичната треска Денга представлява потенциална опасност, тъй като през 2011 г. са уловени тигрови комари в нашата страна (региона на Южното черноморие – Созопол), а в съседни страни (Гърция, Румъния и Сърбия) има регистрирани случаи на това заболяване.

Източник на инфекцията - естествен резервоар са маймуните, обитаващи тропичните гори и болни хора. Заболелият е заразителен по време на кратко продължаващата вирусемия. Наблюдавани са леки и тежко протичащи (хеморагични) форми на болестта. Заразноносителство при денгата няма.

Възприемчивостта към това заболяване е всеобща. След преболеждане се изгражда типовоспецифичен имунитет, който обаче е краткотраен (няколко години).

Входна врата на инфекцията е кожата - при ухапване от заразен комар попадналият в организма вирус се размножава в ретикуло-хистиоцитарна система (РХС) в продължение на 5-15 дни. Наличието на обрив и ставни болки дава основание да се допуска известна промяна в алергичното състояние на макроорганизма. За 8-18 ч. До появата на първите клинични симптоми, настъпва вирусемия, която се задържа 3-5 дни по време на фебрилния период. Вирусът се разнася с кръвта и засяга целия организъм - бъбреци, мозък, мускули и особено паренхима на черния дроб, чиито клетки се подлагат на цитолиза. В ендокарда, епикарда, плеврата и стомашно-чревната лигавица може да се развият хеморагии. Характерни са уврежданията на малките кръвоносни съдове, с възпаление на ендотела им, повишена пропускливост на капилярната стена, периваскуларен оток и клетъчна инфилтрация.

Съдовите разстройства са водещи в генезата на хиповолемичния шок при хеморагичните форми на денгата. Повторната вирусемия е причина за възникването на втора температурна вълна и появата на късен обрив.

В края на вирусемията в кръвта се появяват специфични антитела, които имат диагностично значение, но слаба протективна роля.

Клиника - в протичането на денгата има няколко периода. *Инкубационният период* е 3-15 дни (средно 5-8). При някои от заболяванията се наблюдава *продромален период* с прояви на артралгични болки, миалгии, силно главоболие и ретроорбитални болки.

При повечето от случаите заболяването започва внезапно, с повишаване на температурата до 40-41°C и втрисане. Повишената температура се задържа 4 дни, след което спада критично. Това е съпроводено с обилно изпотяване. След 1-4 дни настъпва отново повишение на температурата, обикновено по-слабо и с по-малка продължителност. Ставните болки са толкова силни, че болният се

затруднява при най-леките движения и заема принудително положение в леглото. Налице са обща слабост, повръщане, сънливост. Характерни промени търпи лицето - то става подпухнало, хиперемирано, със зачервени очи; установява се фотофобия. След 5-6 дни от началото на болестта се появява и обрив - скарлатиноформен, морбилиформен или хеморагично-петихиален. Лимфните възли са увеличени и болезнени. При хеморагичните форми (те са с по-тежко протичане) се явява и кървене от носа (епистаксис), повръщане на кръвенисти материи (хематемеза), както и петехии по крайниците и гърба. Възможно е да се появят пневмонии и ексудативни плеврити. Засягането на нервната система се проявява със сомнолентност (сънливост), раздразнителност, депримираност, бълнуване. Ликворът е нормален или с леко повишен белтък, без увеличение на клетките; не е изключена появата на неврити.

Заболяването продължава 6-10-дни, а *оздравителният период* - 4 седмици и повече. Прогнозата е благоприятна, но леталитетът при хеморагичните форми достига до 15-50%.

Диференциална диагноза се прави с грип, морбили, скарлатина, малария, папатачиева треска, кореман тиф, петнист тиф, ревматизъм.

Лечение - до момента не е разработено такова. Назначават се щадящ режим и диета. Използват се аналгетици, капкови вливания на глюкоза и физразтвори; барбитурати, аминазин при психомоторна възбуда; глюкокортикостероиди при по-тежки интоксикации.

Специфична профилактика - съществува жива ваксина (прилага се основно в САЩ), която създава обаче твърде краткотраен имунитет. В страните от Югоизточна Азия се ползва атенюирана ваксина, разработена в Тайланд.

ТРЕСКА ЧИКУНГУНЯ

Треската Чикунгуня е остра инфекциозна болест, за появата на която като преносители играят роля тигровите комари. Причинителят е от род *Flavivirus*; сем. *Togaviridae*; група Арбовируси. Съдържа едноверижна РНК. Към вируса са възприемчиви хората; в тропиците боледуват и различни видове маймуни.

Думата чикунгуня идва от суахили и означава "това, което изкривява"; на езика макондо (Танзания, Мозамбик) думата буквално се превежда като "връзваща", "чупеща костите".

Заболяването е описано за първи път от М. Робинсън и У. Лумсден през 1955 г. когато в райони на Субсахарна Африка възниква епидемия. През известни периоди от време на африканския континент се увеличава заболяемостта от тази болест - последната епидемия е регистрирана през 2007 г. в Габон. През същата година бум на заболяване от чикунгуня възниква и в Индия и страни от Югоизточна Азия. В Европа за първи път съобщения за заболяване са дадени от Франция - през 2005 г. има взрив на остров Реюнион. В последствие се съобщават случаи на заболяване в Норвегия, Германия, Белгия, Великобритания и Италия - предимно

туристи, посещавали “екзотични” острови в Индийски океан. Има все още неизяснени моменти за това “ново” за континента ни заболяване.

През месец декември 2013г, бе потвърдено за първото предаване на инфекцията от Чикунгуния вирус на няколко от карибските острови в Централна Америка. За три месеца този вирус се разпространи от О-в Св. Мартин до други 6 съседни острова. За автохтонно предаване на тази инфекция бе съобщено по-късно във френска Гвиана и Южна Америка. Заболяването се е проявило като треска, подобна на хеморагичната треска Денга, но с отрицателен лабораторен резултат за този вирус. Инфекцията с вируса Чикунгуния се е проявява с поява на групи от пациенти с еднакви или подобни клинични оплаквания, съпроводени с треска. Този епидемичен взрив показва необходимостта и важността от предварителното изработване на план за спешни мерки на здравните власти, които да действат адекватно, подкрепени от ефективния лабораторен контрол за ранно разкриване и идентифициране на причинителя. Инцидентно в миналото също е имало различни случаи на нахлуване на Чикунгуния вирус, но без локално предаване на вируса и това не е довело до по-нататъшно предаване на вируса на съседните острови.

В нашата страна няма регистрирани случаи на чикунгуния. Инкубационния период е средно 3-7 дни. Виремията при някои болни може да продължи до 10 дни, което позволява на комарите да кръвосмучат и така да разпространяват вируса.

Клиничната картина на чикунгуния напомня много тази на денгата - внезапна треска (температура до 40-41°C); със силни, стигащи до инвалидизиране болки в ставите; гадене, повръщане; хеморагии. От страна на нервната система се наблюдават сомнолентност, бълнуване, очни прояви (фотофобия). В по-късен етап се явяват и петехиални или макулопапулозни обриви по кожата. Острата фаза трае около 10 дни; при хронифициране на процеса оплакванията продължават няколко месеца. При възрастни пациенти картината наподобява тази на ревматоидния артрит, при малки деца заболяването се проявява с клиниката на менинго-радикуларно дразнене, т.е. необходимо е диференциално отдиференциране от енцефалит. В повечето случаи пациентите оздравяват напълно; сериозни усложнения настъпват рядко; смъртните случаи се диагностицират погрешно като денга.

Докладвани са случаи на предаване на вируса от майка на дете- ако бременната е заболяла в последните седмици преди раждането. Засега липсват данни за предаване на вируса чрез кърмата.

Липсва специфично лечение; прилага се симптоматично такова за облекчаване на болките - нестероидни противовъзпалителни средства, но без аспирин!

След преболедуване се изгражда стабилен и продължителен имунитет.

Не е изработена ваксина за специфична профилактика до момента.

Инфекция със Зика вирус

Друг агент от сем. *Flaviviridae*, под. *Flavivirus* е Зика вирусът (ZIKV), който в антигенно отношение е много близък до вирусите на Жълтата треска, Денга треската, Японския енцефалит и Западно-нилската треска. В Африка той се пренася от комарите *Aedes africanus*, *Aedes aegypti* и други местни африкански видове. Инфекцията със ZIKV бе установена за първи път преди още шестдесет години (18 април 1947г.), когато бе наблюдавана треска при сентинелни (индикаторни) маймуни Резус-766, отглеждани в гората Зика в Уганда и тези маймуни са били използвани в проучвания на Жълтата треска в джунглата по поръчка на Рокфелеровата фондация. През 2007г. Зика вирусът предизвика епидемичен взрив сред хора на о-в Япа, един от островите на архипелага Микронезия в Тихия Океан. Заболяването се характеризираше със слаба симптоматика на клиничните изяви на треска, обриви по тялото, артрит, миалгия и конюнктивит. В научната литература този случай се счита за първи документиран случай на проява на болестта извън Африка и Азия. Във френска Полинезия компетентен вектор, пренасящ вируса е комар от вида *Aedes Albopictus*. Появата и разпространението на ZIKV извън териториите, описани и определени по-рано за географски ареал на разпространение на болестта налага да се заостри вниманието на здравните власти за потенциалната възможност за нейното разпространение и в други региони на Света.

Нарастването на икономическите и търговските връзки в световен мащаб, индустриализацията, урбанизацията и не на последно място промените в климата на Земята влияят пряко или опосредствано на епидемиологията и проявата на т.н. екзотични, възвръщащи се или нововъзникващи инфекции. Тези или други неизвестни до сега фактори на науката са въздействали и на ZIKV за да промени и разшири арела на климатогеографското си разпространение и да излезе извън Африка и Азия. Разрастването отрасъла туризъм в последното десетилетие позволява на много хора, нормално обитаващи едни природо-географски райони да посещават редица екзотични дестинации, където могат да се срещнат с тези „нови“ за тях биологични опасности. Поради факта, че ZIKV е разширил географския си ареал на разпространение извън Африка и Азия инфекцията с този вирус се оценява като нововъзникващ биологичен риск. Разбира се заболяването за сега се характеризира със слаба до умерена симптоматика и самооздравяване на пациентите. Това обаче не бива да успокоява никого. Ако се вземе предвид факта, че вирусът, предизвикващ Западно-нилската треска (WNDV) преди да започне да причинява масови инфекции сред хората и еднокопитните също се считаше да безобиден и сравнително незначителен биологичен риск за хуманната и ветеринарната медицина. Едва, когато инфекциите с него започнаха да се проявяват с тежки нервно инвазивни заболявания в Европа и Северна Америка научната общност и обърна сериозно внимание и започнаха широко

машабни проучвания и внимателно следене, както на ареала на нейното разпространение, така и векторите и тяхната компетентност, както от CDC (САЩ), така и от ECDC (Европейски Съюз). Последните проучвания показват, че и този вирус, подобно на вирус ТЗН може да се предава чрез донорската кръв при хемотрансфузия. В периода ноември 2013-март 2014г. във Френска Гвиана ZIKV е установен при 42 случая от изследвани 1505 донори на кръв и всичките те са били клинично здрави, но са били безсимптомни носители на този вирус. Тъй като се очаква по-нататъшна експанзия на комарите от вида *Aedes albopictus* в резултат на промените в климата на Земята, то дефинирането на настоящите и бъдещите климатични фактори, способстващи за разпространението на този инвазивен вид в Европа са от особена важност.

Западно-Нилска Треска

Друго важно векторно-предавано вирусно заболяване е Треската от Западен Нил - West Nile fever (WNF). За първи път тя бе установена в Европа през 1950-е и се възвърна 1996 г.в Букурещ, Румъния и във Волгоград, Р.Ф., 1999 г. Причинителят на заболяването Треска от Западен-Нил (ТЗН) спада към семейство *Flaviviridae*, род *Flavivirus*. Птиците са естествени резервоарни гостоприемници, в които вирусът на ТЗН се размножава в големи количества. Главният път за предаване на инфекцията е чрез ухапване от комари. Комарите и най-вече, тези които се хранят чрез кървосмучене от птици са принципният вектор на заболяването ТЗН. В Европа главен разпространител на ЗНТ е *Culex pipiens*, като компетентни вектори са още и *Culex modestus* и *Aedes vexans*. Много автори *определят бозайниците като гостоприемници в края на епизоотичната верига („dead-end hosts“)*. Вирусът е изолиран от 138 вида птици, принадлежащи към разредите Врбчоподобни (*Passeriformes*), Дъждосвирицоподобни (*Charadriiformes*), Совоподоби (*Stringiformes*) и Соколоподобни (*Falconiformes*). Птиците от семейство *Corvidae* (врани и сини сойки) са особено възприемчиви към вируса на ТЗН. В България основни потенциални преносители на вируса на WNF са 8 вида комари: *Anopheles maculipennis* complex, *Aedes cinereus*, *Aedimorphus vexans*, *Ochlerotatus cantans*, *Culex modestus*, *Culex perexiguus*, *Culex pipiens* и *Coquillettidia richiardii*. Според местообитанието и значимостта за пренасяне на вируса на WNF в България тези 8 вида комари могат да се разделят на три групи: 1. Обитаващи територията цялата страна са видовете *Anopheles maculipennis* complex и *Culex pipiens*, включително и по границата с Румъния и Гърция. 2. Разпространени в Северна България и Черноморието - видовете *Culex modestus* и *Aedimorphus vexans* и 3. Обитаващи малки, но важни в епизоотично отношение територии (по границата със страни с установена инфекция от ТЗН) са видовете *Aedes cinereus* и *Coquillettidia richiardii* - по цялото протежение на р. Дунав и *Culex perexiguus*- на ограничена територия на границата ни с Гърция, а вида *Ochlerotatus cantans* - по Черноморието.

До 2010 г. В Европа бяха регистрирани само нцидентни и ограничени случаи на ТЗН, след което последва безпрецедентно нарастване на случаите и регионите на разпространение WNDV. В някои части на Европа се наблюдава дори последователно три годишно автохтонно проявление на ТЗН. Например в Гърция заболяването се разпространява в Северна Гърция през 2010-2011 г., а след това се разраства и обхваща и Тесалия и Атика в Южна Гърция. Дескриптивният епидемиологичен анализ на случаите на ТЗН в Гърция през 2012 г. потвърждава ролята на рисковите фактори, като напредналата възраст на заразените пациенти и наличието на хронична бъбречна недостатъчност, на които се дължи високата смъртност, причинявана от инфекцията с WNFV. През 2012г. се наблюдава чувствително нарастване на случаите на ТЗН при хора в Унгария (325 %). В Италия случаите са се удвоили. В Сардиния, първият случай на ТЗН при хора е регистриран през 2011 г., а през 2012 г. предаването на болестта продължи в провинция Матера в Южната част на острова. **България е обявила 2 потвърдени случая на ТЗН при хора за 2012 г.**, като не се съобщава за летален изход. В същото време България не е предоставила данни за наличие на циркулация на вируса на ТЗН при животни и птици. В Румъния случаите на ТЗН през 2012г. при хора остават постоянни в сравнение с 2011г., но по-малко от 2010 г. Случаите са локализирани в областите в югоизточната част на страната и в крайградските зони около Букурещ, както през 2011г., така и през 2012 г. При случаите в Гърция, Италия, Унгария и Румъния става дума за заразяване по местоживеене. Докато в страни като Белгия, Франция Швейцария и Швеция става въпрос за пациенти, имали пътувания до други страни и региони. Гърция докладва за наличие и на двата начина на заразяване - местно и в чужбина. От 8 случая на ТЗН при пациенти имали пътувания в Европа, само три от тях могат да се свържат с пътуване до Северна Америка.

Вирусите от генетична линия 1 са първите идентифицирани в Европа, но след 2004 г. в Европа се установи циркулация и на вирус на ТЗН от генетична линия 2 при птици, а неотдвана и при хора.

Главните вектори за пренасяне на вируса на ЗНТ са няколко вида комари, (*Culex spp.*), които са първичен, компетентен вектор, инфектиращ птиците. Птиците изпълняват ролята на резервоар на вируса, а комарите го пренасят към други птици и животните. Вирусът на ЗНТ инфектира различни бозайници (включително хора и коне), които се считат за крайни гостоприемници (dead end hosts). Инфекцията с вируса води до появата на различни симптоми при човека от безсимптомно до леко протичане, най-често с леки, грипоподобни симптоми до енцефалити и смърт.

В Европа клинична симптоматика на заболяването ТЗН най-вече е наблюдавана при конете. Приблизително около 10% от конете, инфектирани с вируса на ТЗН показват неврологични симптоми.

Смъртността сред конете в Европа е сравнително рядка, за разлика от Северна Америка. Инфектираните с вируса на ТЗН птици в Европа, както прелетните така и резидентните обикновено не показват симптоми на заболяване или клиника, което е резултат от това, че в продължение на много години те са били в контакт с този вирус и са се адаптирали към него. Инфекция със симптоматика за ТЗН при птици през 2012 г. е установена в Унгария при домашни гъски.

ТЗН при хора. През 2012г., 24 страни-членки са представили информация за наличие на ТЗН при хора (Фиг.11). 8 страни-членки (Белгия, **България**, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Швеция) докладват за случаи на ТЗН при хора, като общо 232 случая при хора са докладвани в ЕС. Това е нарастване с над 75% спрямо 2011 г. (132 случая), но пък е намаление от 33.5 % в сравнение с 2010 г. (349 случая). Тази вариабилност се влияе от инцидентността в Гърция, където са регистрирани 70% от всички случаи на ТЗН за 2012 г. Наред с регионите със специфично проявление (Централна Македония) се съобщава и за случаи в Централната част на Гърция, в столицата Атина и някои острови (Самос, Лефкада и Керкира- о-в Корфу).

През 2012г. се наблюдава чувствително нарастване на случаите на ТЗН при хора в Унгария (325 %). В Италия случаите са се удвоили. В Сардиния, първият случай на ТЗН при хора е регистриран през 2011 г., а през 2012 г. предаването на болестта продължи в провинция Матера в Южната част на острова (Фиг.10). **България** е обявила 4 потвърдени случая на ТЗН при хора за 2012 г. (инцидентност 0.05 на 100 000 население), като не се съобщава за летален изход. В същото време България не е предоставила данни за наличие на циркулация на вируса на ТЗН при животни и птици.

В Румъния случаите на ТЗН при хора остават постоянни в сравнение с 2011г. и по-малко от 2010 г. Случаите са локализирани в областите в югоизточната част на страната и около Букурещ, както през 2011г., така и през 2012 г. При случаите в Гърция, Италия, Унгария и Румъния главно се касе за заразяване по местоживеене. Докато в страни като Белгия, Франция Швейцария и Швеция става въпрос за пациенти, имали пътувания до други страни и региони. Гърция докладва за наличие и на двата начина на заразяване- местно и в чужбина. От 8 случая на ТЗН при пациенти имали пътувания в Европа, само три от тях могат да се свържат с пътуване до Северна Америка

ТЗН е инфекция, което подлежи на обявяване от 2008 г. В Италия повишена инцидентност се наблюдава от 2008 г. Специална програма за надзор бе разработена и приложена за провинция Венето през 2010 г.

Съгласно националната Директива за кръводаряването и Националният Център за трансплантациите всички донори на органи в Италия се изследват за установяване на нуклеинова киселина на вируса на ТЗН от 15 юли до 30 ноември. В Гърция се извършва усилен надзор за ТЗН при хора и животни. В периода на предаване на ТЗН в инфектираните региони се вземат мерки за био-безопасност при кръводрителите чрез изследване на донорската кръв.

Фиг. 11. Обявени случаи на ТЗН при хора за 2012 г. в ЕС

ТЗН при животни. 2012г. е първата година, когато страните членки бяха поканени да докладват данните за установяване на ТЗН при животни. 12 страни-членки имат установени и функциониращи системи за мониторинг. Обявяването на ТЗН при животните не е задължително, но следва да се извършва въз основа на епизоотичната ситуация. Повечето докладвани данни са за домашни еднокопитни и птици, но са включвани и други видове животни. Девет държави-членки са обявили позитивни за ТЗН магарета и коне. Повечето позитивни еднокопитни са установени в южните европейски страни, като Италия, Испания и южна Франция, но и страни, като Белгия, Чехия и Словакия също съобщават за положителни животни (Фиг.12).

Четири страни-членки представят данни за ТЗН при домашни и диви птици. Италия докладва за позитивни птици от кокошия вид *Gallus gallus* и други отглеждани във ферми птици, но не и при патици. Унгария докладва за един случаи на установяване на вирус при диви животни, а Словакия за три случая при отглеждани във ферма елени. Прави впечатление, че сличаите на заболяване с клиника при еквиди са разпрос-

Фиг.12. Положителни за ТЗН животни, обявени в Европа през 2014-2015г.

транение главно в страните от Южните и Средиземноморски части на Европа. Като ефективни векторин учатват комарни видове, които кръвосмучат върху птици и еквиди (включително и хора). *Culex modestus* е силно адаптиран за кръвосмучене при коне, като се храни и върху сомашни (резидентни) и прелетни птици. Като крайни гостоприемници на вируса на ЗНТ обаче конете и хората не могат по-нататък да разпросътаняват заболяването.

От 2010 г. Гърция има установена програма за надзор на ТЗН, включваща регулярно изследване на сентинелни коне, разположени из цялата страна, клинични прегледи при другите еквиди и изследване на проби от диви птици. Програмата за 2012 г. включваше изследването на 750 сентинелни (невакиснирани) коне разположени в 36 различни региони на страната като всяко животно е подлежало на трикратно пробобовземане в периода от 15 май-30 септември. 14 огнища на ТЗН са установени при коне и едно при магарета. Клиника на ТЗН е наблюдавана при три от тези огнища и то само при коне.

В Италия първият случаи на ТЗН е отбелязан през 2008 г. в района на гр. Тоскана и след това в делтата на реката По. В следващите години огнищата на ТЗН включваха нови региони на централна и южна Италия. Клинични изяви на ТЗН имаше не само при еквиди, но и при хора и някои птици. В областта Венето в Северна Италия болестта се установява всяка година, както при хора, така и при животни от юли до октомври. При тестване на сборове от комари и проби от птици с клиника на заболяването са установени и двете генетични линии на вируса на ТЗН - 1 и 2.

Повторното установяване на ТЗН включващо хора и еквиди изглежда се свързва или със създаване на ензоотичност на инфекцията на

някои територии или с повторното интродуциране на вирус чрез мигриращите птици. Едновременната циркулация на генетични линии 1 и 2 на вируса повишава възможността за хомоложни и хетероложни рекомбинанти между различните вирусни агенти, което оказва влияние на диагностиката, вирулентността и предаването на тези щамове. Най-разпространеният вектор са комарите от род *Culex*, смучещи кръв от птици и бозайници.

ТЗН е инфекция, която подлежи на обявяване от 2008 г. В Италия повишена инцидентност се наблюдава от 2008 г. Специална програма за надзор бе разработена и приложена за провинция Венето през 2010 г. Съгласно националната Директива за кръводаряването и Националният Център за трансплантациите всички донори на органи в Италия се изследват за установяване на нуклеинова киселина на вируса на ТЗН. В Гърция се извършва усилен надзор за ТЗН при хора и животни. В периода на предаване на ТЗН в инфектираните региони се вземат мерки за биобезопасност при кръводрителите чрез изследване на донорската кръв. Обявяването на ТЗН при животните не е задължително, но следва да се извършва въз основа на епизоотичната ситуация. Повечето докладвани данни са за домашни еднокопитни и птици, но са включвани и други видове животни. За сега девет държави-членки на ЕС са обявили позитивни за ТЗН магарета и коне. Повечето позитивни еднокопитни са установени в южните европейски страни, като Италия, Испания и южна Франция, но и в страни, като Белгия, Чехия и Словакия също съобщават за положителни животни. От 2010 г. Гърция има установена програма за надзор на ТЗН, включваща регулярно изследване на сентинелни коне, разположени из цялата страна, клинични прегледи при другите еквиди и изследване на проби от диви птици. Програмата за 2012г. включваше изследването на 750 сентинелни (неваксиснирани) коне разположени в 36 различни региони на страната като всяко животно е подлежало на трикратно пробобовземане в периода от 15 май-30 септември. 2012г. бе първата година, през която страните-членки на ЕС бяха поканени от ECDC да докладват данните за наличие ТЗН при животни. 11 страни-членки представиха данни които показват, че все още не всички страни имат действащи мониторингови системи. Повечето данни са от надзора или мониторинга при коне и други еквиди и по-малко информация е получена за други животински видове. За позитивни за ТЗН еквиди се съобщава и в страните от Южна, Централна и Западна Европа. В светлината на представените данни за разпространението на ТЗН сред еднокопитните в Европа наложително е да се установят мониторингови и надзорни системи и в страните от Централна и Северна Европа с цел да се установи появата на заболяването навреме и да се следи и оцени неговия потенциал за засягане на хора. *Анализът на научните факти показва, че заболяването ТЗН устойчиво се проявява в региони, които вече са били засегнати и в предишни години, като се очаква по-нататъшно разпространение на инфекциите с този вирус в следващите години и в*

други съседни на засегнатите до момента региони или страни. Това се дължи на факта, че климато-географските и екологичните параметри в Южна и Централна Европа са благоприятни за развитието на компетентните комарни вектори като се осъществява връзка между мигриращи прелетни, резидентните местни птици и другите гръбначни животни (в т.ч. селскостопански) и човека. Забелязва се и известно изместване пика на инцидентността на заболяването от лятото към ранната есен, което също се свързва със сезонната динамика и плътност на компетентните вектори – комарите.

2012г. е първата година, през която страните-членки бяха поканени да докладват данните за наличие ТЗН при животни. 11 страни-членки са представили данни които показват, че все още не всички страни имат действащи мониторингови системи. Повечето данни са от надзора или мониторинга при коне и други еквиди и по-малко информация е получена за други животински видове. За позитивни за ТЗН еквиди се съобщава, от страните от южна Европа, Централна и Западна Европа.

Серопозитивните животни, например конете могат да служат като индикатор за излагане на инфекция, която може да бъде придобита на територията на обитаване или при пътувания (състезателни коне) в ензоотични за ТЗН региони. В светлината на представените данни за разпространението на ТЗН сред еднокопитните в Европа наложително е да се установят мониторингови и надзорни системи и в страните от Централна и Северна Европа с цел да се установи появата на заболяването навреме и да се следи и оцени неговия потенциал за засягане на хора.

Изводи:

1. Съвременните методи на моделиране дават нови възможности за определяне на видовото разпространение компетентните комарните вектори и промените в пространственото им разпределение, като отговор на промените в климата и околната среда.
2. За разпространението на тигровия комар *A. albopictus* в Европа следва да се вземат предвид географско-пространствените характеристики, пътищата на навлизане и на последвалото му разпространение.
3. Необходими са и лабораторни експерименти за прогнозиране потенциалните региони разпространение на комарните видове. При недостиг на климатични данни се препоръчва провеждането на лабораторни експерименти и използване на подобрени методи за математическо моделиране.

4. Главен източник на неопределеност, обаче все още се изтъкват недостатъчните ни познания за възможността на видовете комари да се адаптират към новите климатографски условия и параметрите на околната среда по пътя на тяхната експанзия.
5. През 2012г., 24 страни-членки са представили информация за наличие на ТЗН при хора- докладвани са 232 случая. Това е нарастване с над 75% спрямо 2011 г., но пък е намаление от 33.5 % в сравнение с 2010 г.
6. 2012г. е първата година в която страните членки докладват данните за наличие на ТЗН при животни. 12 страни-членки вече имат установени и функциониращи системи за надзор или мониторинг. Повечето докладвани данни са за домашни еднокопитни и птици, но са включвани и други видове животни.
7. Установени са положителните случаи на ТЗН при еквиди в Югоизточна Европа, но единични случаи на позитивни коне са докладвани и в страни-членки от Централна и Западна Европа. Две страни-членки са съобщили за позитивни случаи за ТЗН при птици.
8. Повторното установяване на ТЗН, включващо хора и еквиди се свързва с ензоотичност/ендемичност на инфекцията в някои южни страни или определени територии като най-разпространеният вектор са комарите от род *Culex*, смучещи кръв от птици и бозайници. То се дължи и на повторното проникване на вирус чрез мигриращите птици. Едновременната циркулация на генетични линии 1 и 2 на вируса повишава възможността за хомоложни и хетероложни рекомбинанти между различните вирусни агенти, което оказва влияние на диагностиката, вирулентността и предаването на тези щамове.

Литературни източници:

1. J C Semenza , H Zeller Integrated surveillance for prevention and control of emerging vector-borne diseases in Europe Eurosurveillance, Volume 19, Issue 13, 03 April 2014
2. Cassadou S, Boucau S, Petit-Sinturel M, Huc P, Leparc-Goffart I, Ledrans M. Emergence of chikungunya fever on the French side of Saint Martin island, October to December 2013. Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20752.
3. D Fischer, S M Thomas, M Neteler, N B Tjaden, C Beierkuhnlein. Climatic suitability of *Aedes albopictus* in Europe referring to climate change projections: comparison of mechanistic and correlative niche modelling approaches Eurosurveillance, Volume 19, Issue 6, 13 February 2014

4. Besnard M, Lastère S, Teissier A, Cao-Lormeau VM, Musso D. Evidence of perinatal transmission of Zika virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014 . Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20751.
5. Pervanidou D, Detsis M, Danis K, Mellou K, Papanikolaou E, Terzaki I, Baka A, Veneti L, Vakali A, Dougas G, Politis C, Stamoulis K, Tsiodras S, Georgakopoulou T, Papa A, Tsakris A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C. West Nile virus outbreak in humans, Greece, 2012: third consecutive year of local transmission. Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20758.
6. Schuler M, Zimmermann H, Altpeter E, Heininger U. Epidemiology of tick-borne encephalitis in Switzerland, 2005 to 2011. Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20756.
7. Van Bortel W, Dorleans F, Rosine J, Bateau A, Rousseau D, Matheus S, Leparç-Goffart I, Flusin O, Prat CM, Césaire R, Najjioullah F, Ardillon V, Balleydier E, Carvalho L, Lemaître A, Noël H, Servas V, Six C, Zurbaran M, Léon L, Guinard A, van den Kerkhof J, Henry M, Fanoy E, Braks M, Reimerink J, Swaan C, Georges R, Brooks L, Freedman J, Sudre B, Zeller H. Chikungunya outbreak in the Caribbean region, December 2013 to March 2014, and the significance for the European Union. Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20759.
8. Omarjee R, Prat CM, Flusin O, Boucau S, Tenebray B, Merle O, et al. Importance of case definition to monitor ongoing outbreak of chikungunya virus on a background of actively circulating dengue virus, St Martin, December 2013 to January 2014. Euro Surveill. 2014;19(13):pii=20753.
9. Christova A, Soliman R, Younan T, Kantardjiev. Tick-borne encephalitis in Bulgaria, 2009 to 2012 Eurosurveillance, Volume 18, Issue 46, 14 November 2013.
10. Musso D, Nhan T, Robin E, Roche C, Bierlaire D, Zisou K, Shan Yan A, Cao-Lormeau VM, Broult J. Potential for Zika virus transmission through blood transfusion demonstrated during an outbreak in French Polynesia, November 2013 to February 2014 Eurosurveillance, Volume 19, Issue 14, 10 April 2014.
11. Scientific report of EFSA and ECDC The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012, EFSA Journal 2014;12(2):3547.
12. Paupy C, Delatte H, Bagny L, Corbel V, Fontenille D. *Aedes albopictus*, an arbovirus vector: from the darkness to the light. Microbes Infect. 2009 Dec;11(14-15):1177-85. 26/08/2010 2009. Available at: <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=109&fr=1&sts=sss&lang=EN>
13. Buhagiar JA. A second record of *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Diptera: Culicidae) in Malta. European Mosquito Bulletin. 2009;27:65-7.
14. ECDC. Development of *Aedes albopictus* risk maps. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2009.

15. Gould EA, Higgs S. Impact of climate change and other factors on emerging arbovirus diseases. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2009 Feb;103(2):109-21.
16. Benedict MQ, Levine RS, Hawley WA, Lounibos LP. Spread of the tiger: global risk of invasion by the mosquito *Aedes albopictus*. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 2007 Spring;7(1):76-85.
17. Bonilauri P, Bellini R, Calzolari M, Angelini R, Venturi L, Fallacara F, et al. Chikungunya virus in *Aedes albopictus*, Italy. *Emerg Infect Dis.* 2008 May;14(5):852-4.
18. Gould EA, Gallian P, De Lamballerie X, Charrel RN. First cases of autochthonous dengue fever and chikungunya fever in France: from bad dream to reality! *Clin Microbiol Infect.* 2010 Dec;16(12):1702-4.
19. La Ruche G, Souares Y, Armengaud A, Peloux-Petiot F, Delaunay P, Despres P, et al. First two autochthonous dengue virus infections in metropolitan France, September 2010. *Eurosurveillance.* 2010 Sep 30;15(39):19676.
20. Gjenero-Margan I, Aleraj B, Krajcar D, Lesnikar V, Klobucar A, Pem-Novosel I, et al. Autochthonous dengue fever in Croatia, August-September 2010. *Eurosurveillance.* 2011;16(9).
21. Becker N, Geier M, Balczun C, Bradersen U, Huber K, Kiel E, et al. Repeated introduction of *Aedes albopictus* into Germany, July to October 2012. *Parasitol Res.* 2013 Apr;112(4):1787-9.
22. Bonizzoni M, Gasperi G, Chen X, James AA. The invasive mosquito species *Aedes albopictus*: current knowledge and future perspectives. *Trends Parasitol.* 2013 Sep;29(9):460-8.
23. Eritja R, Escosa R, Lucientes J, Marques E, Roiz D, Ruiz S. Worldwide invasion of vector mosquitoes: present European distribution and challenges in Spain. *Biological Invasions* 2005;7(1).
24. Gatt P, Deeming JC, Schaffner F. First records of *Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse)* (Diptera: Culicidae) in Malta. *European Mosquito Bulletin* 2009;27 56-64.
25. Oter K, Gunay F, Tuzer E, Linton YM, Bellini R, Alten B. First record of *Stegomyia albopicta* in Turkey determined by active ovitrap surveillance and DNA barcoding. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 2013 Oct;13(10):753-61.
26. Schaffner F, Karch S. [First report of *Aedes albopictus* (Skuse, 1984) in metropolitan France]. *C R Acad Sci III.* 2000 Apr;323(4):373-5.
27. Scholte EJ, Schaffner F. Waiting for the tiger: establishment and spread of the *Aedes albopictus* mosquito in Europe. In: Takken W, Knols BGJ, editors. *Emerging pests and vector-borne diseases in Europe.* 1. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2007. p. 241-60.
28. Sebesta O, Rudolf I, Betasova L, Pesko J, Hubalek Z. An invasive mosquito species *Aedes albopictus* found in the Czech Republic, 2012. *Eurosurveillance.* 2012;17(43):20301.

- 29.Scholte EJ, Dijkstra E, Blok H, De Vries A, Takken W, Hofhuis A, et al. Accidental importation of the mosquito *Aedes albopictus* into the Netherlands: a survey of mosquito distribution and the presence of dengue virus. *Med Vet Entomol.* 2008 Dec;22(4):352-8.
- 30.Aranda C, Eritja R, Roiz D. First record and establishment of the mosquito *Aedes albopictus* in Spain. *Med Vet Entomol.* 2006 Mar;20(1):150-2.
- 31.Adhami J, Reiter P. Introduction and establishment of *Aedes (Stegomyia) albopictus skuse* (Diptera: Culicidae) in Albania. *J Am Mosq Control Assoc.* 1998 Sep;14(3):340-3.
- 32.Medlock JM, Avenell D, Barrass I, Leach S. Analysis of the potential for survival and seasonal activity of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in the United Kingdom. *J Vector Ecol.* 2006 Dec;31(2):292-304.
- 33.Romi R, Di Luca M, Majori G. Current status of *Aedes albopictus* and *Aedes atropalpus* in Italy. *J Am Mosq Control Assoc.* 1999 Sep;15(3):425-7.
- 34.Wymann MN, Flacio E, Radczuweit S, Patocchi N, Luthy P. Asian tiger mosquito (*Aedes albopictus*) - a threat for Switzerland? *Eurosurveillance.* 2008 Mar 6;13(10):8058.
- 35.Scholte EJ, Dijkstra E, Ruijs H, Jacobs F, Takken W, Hofhuis A, et al. The asian tiger mosquito in the Netherlands: should we worry? Proceedings of the Section Experimental and Applied Entomology – Netherlands Entomological Society 2007;18 131-6.
36. Kampen H, Kronefeld M, Zielke D, Werner D. Further specimens of the Asian tiger mosquito *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae) trapped in southwest Germany. *Parasitol Res.* 2013 Feb;112(2):905-7.
- 37.Werner D, Kronefeld M, Schaffner F, Kampen H. Two invasive mosquito species, *Aedes albopictus* and *Aedes japonicus japonicus*, trapped in south-west Germany, July to August 2011. *Eurosurveillance.* 2012;17(4):20067.
- 38.Caminade C, Medlock JM, Ducheyne E, McIntyre KM, Leach S, Baylis M, et al. Suitability of European climate for the Asian tiger mosquito *Aedes albopictus*: recent trends and future scenarios. *J R Soc Interface.* 2012 Oct 7;9(75):2708-17.
- 39.ECDC. Communicable disease threat report: week 2, 6–12 January 2013. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2013.
- 40.Leisnham PT, Juliano SA. Impacts of climate, land use, and biological invasion on the ecology of immature *Aedes* mosquitoes: implications for La Crosse emergence. *EcoHealth.* 2012 Jun;9(2):217-28.
- 41.Roiz D, Neteler M, Castellani C, Arnoldi D, Rizzoli A. Climatic factors driving invasion of the tiger mosquito (*Aedes albopictus*) into new areas of Trentino, northern Italy. *PloS one.* 2011;6(4):e14800.
- 42.Reinert JF, Harbach RE, Kitching IJ. Phylogeny and classification of *Aedini* (Diptera : Culicidae), based on morphological characters of all life stages. *Zool J Linn Soc-Lond.* 2004 Nov;142(3):289-368.

43. Thomas SM, Obermayr U, Fischer D, Kreyling J, Beierkuhnlein C. Low-temperature threshold for egg survival of a post-diapause and non-diapause European aedine strain, *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae). *Parasit Vectors*. 2012;5:100.
44. Romi R, Severini F, Toma L. Cold acclimation and overwintering of female *Aedes albopictus* in Roma. *J Am Mosq Control Assoc*. 2006 Mar;22(1):149-51.
45. Roiz D, Rosa R, Arnoldi D, Rizzoli A. Effects of temperature and rainfall on the activity and dynamics of host-seeking *Aedes albopictus* females in northern Italy. *Vector Borne Zoonotic Dis*. 2010 Oct;10(8):811-6.
46. Giatropoulos A, Emmanouel N, Koliopoulos G, Michaelakis A. A study on distribution and seasonal abundance of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) population in Athens, Greece. *J Med Entomol*. 2012 Mar;49(2):262-9.
47. Turell MJ, Dohm DJ, Sardelis MR, Oguinn ML, Andreadis TG, Blow JA. An update on the potential of north American mosquitoes (Diptera: Culicidae) to transmit West Nile Virus. *J Med Entomol*. 2005 Jan;42(1):57-62.
48. Valerio L, Marini F, Bongiorno G, Facchinelli L, Pombi M, Caputo B, et al. Host-feeding patterns of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in urban and rural contexts within Rome province, Italy. *Vector Borne Zoonotic Dis*. 2010 Apr;10(3):291-4.
49. Juliano SA, Lounibos LP. Ecology of invasive mosquitoes: effects on resident species and on human health. *Ecol Lett*. 2005 May;8(5):558-74.
50. Genchi C, Rinaldi L, Mortarino M, Genchi M, Cringoli G. Climate and *Dirofilaria* infection in Europe. *Vet Parasitol*. 2009 Aug 26;163(4):286-92.
51. Vazeille M, Jeannin C, Martin E, Schaffner F, Failloux AB. Chikungunya: a risk for Mediterranean countries? *Acta Trop*. 2008 Feb;105(2):200-2.
52. Drago A, editor Education, information and public awareness in vector control. 14th European Conference of the Society of Vector Ecology; 2003 September 3-6, 2003, ; Bellinzona, Switzerland.
53. Dieng H, Saifur RG, Hassan AA, Salmah MR, Boots M, Satho T, et al. Indoor-breeding of *Aedes albopictus* in northern peninsular Malaysia and its potential epidemiological implications. *PloS one*. 2010;5(7):e11790.
54. Qualls WA, Xue RD, Beier JC, Muller GC. Survivorship of adult *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) feeding on indoor ornamental plants with no inflorescence. *Parasitol Res*. 2013 Jun;112(6):2313-8.
55. Mitchell CJ. Geographic Spread of *Aedes albopictus* and Potential for Involvement in Arbovirus Cycles in the Mediterranean Basin. *J Vector Ecol*. 1995 Jun;20(1):44-58.
56. Straetemans M, Europe Ecgov-rrfcvti. Vector-related risk mapping of the introduction and establishment of *Aedes albopictus* in Europe. *Eurosurveillance*. 2008 Feb 14;13(7):8040.

57. Severini F, Di Luca M, Toma L, Romi R. *Aedes albopictus* in Rome: results and perspectives after 10 years of monitoring. *Parassitologia*. 2008 Jun;50(1-2):121-3.
58. Effler PV, Pang L, Kitsutani P, Vorndam V, Nakata M, Ayers T, et al. Dengue fever, Hawaii, 2001-2002. *Emerg Infect Dis*. 2005 May;11(5):742-9.
59. Ramchurn SK, Moheeput K, Goorah SS. An analysis of a short-lived outbreak of dengue fever in Mauritius. *Eurosurveillance*. 2009;14(34):19314.
60. Pampiglione S, Rivasi F, Angeli G, Boldorini R, Incensati RM, Pastormerlo M, et al. Dirofilariasis due to *Dirofilaria repens* in Italy, an emergent zoonosis: report of 60 new cases. *Histopathology*. 2001 Apr;38(4):344-54.
61. Gratz NG. Critical review of the vector status of *Aedes albopictus*. *Med Vet Entomol*. 2004 Sep;18(3):215-27.
62. Wong PS, Li MZ, Chong CS, Ng LC, Tan CH. *Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse)*: a potential vector of Zika virus in Singapore. *PLoS Negl Trop Dis*. 2013;7(8):e2348.
63. Mitchell CJ, Niebylski ML, Smith GC, Karabatsos N, Martin D, Mutebi JP, et al. Isolation of eastern equine encephalitis virus from *Aedes albopictus* in Florida. *Science*. 1992 Jul 24;257(5069):526-7.
64. Turell MJ, Beaman JR, Neely GW. Experimental transmission of eastern equine encephalitis virus by strains of *Aedes albopictus* and *A. taeniorhynchus* (Diptera: Culicidae). *J Med Entomol*. 1994 Mar;31(2):287-90.
65. Gerhardt RR, Gottfried KL, Apperson CS, Davis BS, Erwin PC, Smith AB, et al. First isolation of La Crosse virus from naturally infected *Aedes albopictus*. *Emerg Infect Dis*. 2001 Sep-Oct;7(5):807-11.
66. Grimstad PR, Kobayashi JF, Zhang MB, Craig GB, Jr. Recently introduced *Aedes albopictus* in the United States: potential vector of La Crosse virus (Bunyaviridae: California serogroup). *J Am Mosq Control Assoc*. 1989 Sep;5(3):422-7.
67. Beaman JR, Turell MJ. Transmission of Venezuelan equine encephalomyelitis virus by strains of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) collected in North and South America. *J Med Entomol*. 1991 Jan;28(1):161-4.
68. Turell MJ, Beaman JR. Experimental transmission of Venezuelan equine encephalomyelitis virus by a strain of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) from New Orleans, Louisiana. *J Med Entomol*. 1992 Sep;29(5):802-5.
69. Holick J, Kyle A, Ferraro W, Delaney RR, Iwaseczko M. Discovery of *Aedes albopictus* infected with west Nile virus in southeastern Pennsylvania. *J Am Mosq Control Assoc*. 2002 Jun;18(2):131.
70. Sardelis MR, Turell MJ, O'Guinn ML, Andre RG, Roberts DR. Vector competence of three North American strains of *Aedes albopictus* for West Nile virus. *J Am Mosq Control Assoc*. 2002 Dec;18(4):284-9.

71. Calzolari M, Bonilauri P, Bellini R, Albieri A, Defilippo F, Maioli G, et al. Evidence of simultaneous circulation of West Nile and Usutu viruses in mosquitoes sampled in Emilia-Romagna region (Italy) in 2009. *PLoS one*. 2010;5(12):e14324.
72. Roiz D, Vazquez A, Rosso F, Arnoldi D, Girardi M, Cuevas L, et al. Detection of a new insect flavivirus and isolation of *Aedes flavivirus* in Northern Italy. *Parasit Vectors*. 2012;5:223.
73. Abramides GC, Roiz D, Guitart R, Quintana S, Guerrero I, Gimenez N. Effectiveness of a multiple intervention strategy for the control of the tiger mosquito (*Aedes albopictus*) in Spain. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 2011 May;105(5):281-8.
74. Worobey J, Fonseca DM, Espinosa C, Healy S, Gaugler R. Child outdoor physical activity is reduced by prevalence of the Asian tiger mosquito, *Aedes albopictus*. *J Am Mosq Control Assoc*. 2013 Mar;29(1):78-80.
75. Moutailler S, Barre H, Vazeille M, Failloux AB. Recently introduced *Aedes albopictus* in Corsica is competent to Chikungunya virus and in a lesser extent to dengue virus. *Trop Med Int Health*. 2009 Sep;14(9):1105-9.
76. Thavara U, Tawatsin A, Pengsakul T, Bhakdeenuan P, Chanama S, Anantapreecha S, et al. Outbreak of Chikungunya Fever in Thailand and Virus Detection in Field Population of Vector Mosquitoes, *Aedes Aegypti* (L.) and *Aedes albopictus Skuse* (Diptera: Culicidae). *Se Asian J Trop Med*. 2009 Sep;40(5):951-62.
77. Sambri V, Cavrini F, Rossini G, Pierro A, Landini MP. The 2007 epidemic outbreak of Chikungunya virus infection in the Romagna region of Italy: a new perspective for the possible diffusion of tropical diseases in temperate areas? *New Microbiol*. 2008 Jul;31(3):303-4.
78. Soumahoro MK, Fontenille D, Turbelin C, Pelat C, Boyd A, Flahault A, et al. Imported chikungunya virus infection. *Emerg Infect Dis*. 2010 Jan;16(1):162-3.
79. Akahata W, Yang ZY, Andersen H, Sun S, Holdaway HA, Kong WP, et al. A virus-like particle vaccine for epidemic Chikungunya virus protects nonhuman primates against infection. *Nat Med*. 2010 Mar;16(3):334-8.
80. Rezza G, Nicoletti L, Angelini R, Romi R, Finarelli AC, Panning M, et al. Infection with chikungunya virus in Italy: an outbreak in a temperate region. *Lancet*. 2007 Dec 1;370(9602):1840-6.
81. Angelini R, Finarelli AC, Angelini P, Po C, Petropulacos K, Silvi G, et al. Chikungunya in north-eastern Italy: a summing up of the outbreak. *Eurosurveillance*. 2007 Nov;12(11):3313.
82. de Lamballerie X, Leroy E, Charrel RN, Tsetsarkin K, Higgs S, Gould EA. Chikungunya virus adapts to tiger mosquito via evolutionary convergence: a sign of things to come? *Virology*. 2008;5:33.
83. Jelinek T. Trends in the epidemiology of dengue fever and their relevance for importation to Europe. *Eurosurveillance*. 2009 Jun 25;14(25):19250.

84. Lambrechts L, Scott TW, Gubler DJ. Consequences of the expanding global distribution of *Aedes albopictus* for dengue virus transmission. *PLoS Negl Trop Dis*. 2010;4(5):e646.
85. Pierre V, Thiria J, Rachou E, Sissoko D, Lassalle C, Renault P. Epidémie de dengue 1 à la Réunion en 2004. *Journées de veille sanitaire, Paris; Paris2005*. p. 64.
86. Ledrans M, Dejour Salamanca D, cartographes. Cas importés de chikungunya et de dengue en France métropolitaine: Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice; 2008.
87. Sousa CA, Clairouin M, Seixas G, Viveiros B, Novo MT, Silva AC, et al. Ongoing outbreak of dengue type 1 in the Autonomous Region of Madeira, Portugal: preliminary report. *Eurosurveillance*. 2012;17(49):20333.
88. Rogers DJ, Suk JE, Semenza JC. Using global maps to predict the risk of dengue in Europe. *Acta Trop*. 2014 Jan;129:1-14.
89. Cancrini G, Frangipane di Regalbono A, Ricci I, Tessarin C, Gabrielli S, Pietrobelli M. *Aedes albopictus* is a natural vector of *Dirofilaria immitis* in Italy. *Vet Parasitol*. 2003 Dec 30;118(3-4):195-202.
90. Cancrini G, Romi R, Gabrielli S, Toma L, M DIP, Scaramozzino P. First finding of *Dirofilaria repens* in a natural population of *Aedes albopictus*. *Med Vet Entomol*. 2003 Dec;17(4):448-51.
91. Giangaspero A, Marangi M, Latrofa MS, Martinelli D, Traversa D, Otranto D, et al. Evidences of increasing risk of dirofilarioses in southern Italy. *Parasitol Res*. 2013 Mar;112(3):1357-61.
92. Kim MK, Kim CH, Yeom BW, Park SW, Choi SY, Choi SJ. The first human case of hepatic dirofilariasis. *Journal of Korean Medical Science*. 2001;17(5):686-90.
93. Tilston N, Skelly C, Weinstein P. Pan-European Chikungunya surveillance: designing risk stratified surveillance zones. *Int J Health Geogr*. 2009;8:61.
94. Cotteaux-Lautard C, Berenger JM, Fusca F, Chardon H, Simon F, Pages F. A New Challenge for Hospitals in Southeast France: Monitoring Local Populations of *Aedes albopictus* to Prevent Nosocomial Transmission of Dengue or Chikungunya. *J Am Mosq Control Assoc*. 2013 Mar;29(1):81-3.
95. Weaver SC, Reisen WK. Present and future arboviral threats. *Antiviral Res*. 2010 Feb;85(2):328-45.
96. Seyler T, Grandesso F, Le Strat Y, Tarantola A, Depoortere E. Assessing the risk of importing dengue and chikungunya viruses to the European Union. *Epidemics*. 2009 Sep;1(3):175-84.
97. Carrieri M, Albieri A, Angelini P, Baldacchini F, Venturelli C, Zeo SM, et al. Surveillance of the chikungunya vector *Aedes albopictus* (*Skuse*) in Emilia-Romagna (northern Italy): organizational and technical aspects of a large scale monitoring system. *J Vector Ecol*. 2011 Jun;36(1):108-16

98. Schaffner F, Van Bortel W, Coosemans M. First record of *Aedes (Stegomyia) albopictus* in Belgium. *J Am Mosq Control Assoc.* 2004 Jun;20(2):201-3.
99. Contini C. *Aedes albopictus* in Sardinia: reappearance or widespread colonization? *Parassitologia.* 2007 Jun;49(1-2):33-5.
100. Murphy G, Vaux A, Medlock J. Challenges in undertaking mosquito surveillance at UK seaports and airports to prevent the entry and establishment of invasive vector species. *Int J Environ Health Res.* 2013;23(3):181-90.
101. Ponlawat A, Scott JG, Harrington LC. Insecticide susceptibility of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* across Thailand. *J Med Entomol.* 2005 Sep;42(5):821-5.
102. Tantely ML, Tortosa P, Alout H, Berticat C, Berthomieu A, Rutee A, et al. Insecticide resistance in *Culex pipiens quinquefasciatus* and *Aedes albopictus* mosquitoes from La Reunion Island. *Insect Biochem Mol Biol.* 2010 Apr;40(4):317-24.
103. Chan HH, Zairi J. Permethrin resistance in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) and associated fitness costs. *J Med Entomol.* 2013 Mar;50(2):362-70.
104. Chen CD, Nazni WA, Lee HL, Norma-Rashid Y, Lardizabal ML, Sofian-Azirun M. Temephos resistance in field *Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse)* from Selangor, Malaysia. *Trop Biomed.* 2013 Jun;30(2):220-30.
105. Khan HA, Akram W, Shehzad K, Shaalan EA. First report of field evolved resistance to agrochemicals in dengue mosquito, *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae), from Pakistan. *Parasit Vectors.* 2011;4:146.